

ОЖӘ 631.111.2

**АУМАҚТАРДЫ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУДА
ЖОСПАРЛАУДЫҢ РӨЛІ**

ЖАҢАБАЕВ БАҚДАУЛЕТ АМИРБЕК МАДИЯР

С.Сейфуллин атындағы Қазақ Агротехникалық Зерттеу Университеті Кеақ
Жер ресурстарын басқару, сәулет және дизайн факультеті
“Кадастр” кафедрасы мамандығының 3-курс студенттері

Ғылыми жетекші: **БЕРИСТЕНОВ АЙДАРБЕК ТАЙНИГАЗЫНОВИЧ**
Астана қаласы, Қазақстан

Аңдатпа: Бұл мақалада аумақтарды әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан дамытудағы жоспарлаудың маңызы мен рөлі қарастырылады. Жоспарлау – аймақтың экономикалық әлеуетін тиімді пайдалануға, халықтың өмір сүру деңгейін арттыруға және тұрақты дамуға бағытталған басқарудың негізгі тетігі болып табылады. Мақалада аумақтық даму стратегиялары, ресурстарды тиімді бөлу, инфрақұрылымды жетілдіру және аймақтар арасындағы теңсіздікті азайту мәселелері талданады.

Кілт сөздер: жоспарлау, аумақтық даму, әлеуметтік-экономикалық өсім, аймақтық саясат, тұрақты даму

Abstract: This article discusses the importance and role of planning in the socio-economic development of territories. Planning is considered as a key management tool aimed at the efficient use of regional potential, improving the population's living standards, and ensuring sustainable development. The article analyzes issues such as regional development strategies, effective resource allocation, infrastructure improvement, and the reduction of regional disparities.

Keywords: planning, territorial development, socio-economic growth, regional policy, sustainable development

Аумақтарды әлеуметтік-экономикалық дамытуда жоспарлау – мемлекеттің, аймақтың және жергілікті басқару органдарының даму бағыттарын жүйелі түрде анықтайтын маңызды басқару құралы болып табылады. Жоспарлау процесі қоғамның әлеуметтік, экономикалық және экологиялық мүдделерін үйлестіре отырып, аумақтың ресурстық әлеуетін тиімді пайдалануға бағытталады. Бұл үдеріс елдің тұрақты дамуына, халықтың өмір сүру сапасын арттыруға және экономикалық өсімді қамтамасыз етуге негіз болады.

Жоспарлау барысында аймақтың табиғи, еңбек және қаржылық ресурстары зерттеліп, олардың тиімді пайдаланылу жолдары белгіленеді. Сонымен қатар, халық санының өсуі, инфрақұрылымның дамуы, өндіріс пен қызмет көрсету салаларының кеңеюі секілді факторлар ескеріледі. Әлеуметтік бағыттағы жоспарлау білім беру, денсаулық сақтау, жұмыспен қамту және тұрғын үй саясатын жетілдіруге ықпал етеді. Ал экономикалық жоспарлау аймақтық өндіріс құрылымын әртараптандыруға, инвестиция тартуға және кәсіпкерлікті дамытуға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, жоспарлау аумақтық теңсіздікті азайтуға, артта қалған өңірлердің дамуын ынталандыруға және аймақтар арасындағы экономикалық байланыстарды нығайтуға жағдай жасайды. Жоспарланған даму нәтижесінде инфрақұрылым жетілдіріліп, халықтың әлауқаты жақсарады. Сондықтан аумақтарды әлеуметтік-экономикалық дамытуда жоспарлау стратегиялық шешім қабылдаудың басты құралы ретінде мемлекет пен қоғам дамуының негізін қалайды.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары. Астана: ҚР Ұлттық экономика министрлігі, 2018. URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/economy/documents/details/20810>
2. “Қазақстан Республикасының өңірлерін дамытудың 2026 жылға дейінгі тұжырымдамасы.” Астана: ҚР Ұлттық экономика министрлігі, 2023. URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/economy/regions>
3. Нұрпейісова, Г. Ж. Әлеуметтік-экономикалық даму стратегияларының тиімділігін арттыру мәселелері. // Экономика және статистика журналы, №2 (2021). – Б. 45–52. URL: <https://economics-statistics.kz/journal>
4. United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report 2024: Regional Inequality and Sustainable Growth. – New York: UNDP, 2024. URL: <https://hdr.undp.org>